

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Guloghlana, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

aloqador bo‘lgan ikki va undan ortiq shakllariga ega bo‘lish va ularni qo‘llashdir. Diglossiyaning eng ko‘p tarqalgan ko‘rinishlari bu o‘z sheva va koyne (bir necha shevalar uchun mushtarak bo‘lgan umumiy til), shuningdek, tilning oddiy so‘zlashuv hamda adabiy shakllariga egalik qilish, ba’zi bir holatlarda ularning biridan, boshqa o‘rinlarda esa ikkinchisidan foydalanish, ba’zan esa bir nutqiy holatda ikkalasini navbatma-navbat qo‘llash jarayonidir. Bilingvizm ikki tilning birgalikda mavjudligini ko‘rsatsa, diglossiya bir tilning turli shakllarda birga mavjud bo‘lishini bildiradi. Shuning uchun so‘zlovchilar odatdagi kundalik hayotida bir tildan, alohida niyat, maqsad ta’sirida esa ikkinchisidan, uning shaklidan qat’i nazar, foydalanish holatlari diglossiyaga emas, bilingvizmga taalluqlidir.[2, 28-29-b.]

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, sotsiolingvistika sohasida hali tadqiq etilishi lozim bo‘lgan masalalar talaygina. Diglossiya va bilingvizm tushunchalari bugunga qadar funksional jihatdangina farqlanib kelmoqda. Diglossiya hodisasi alohida ilmiy tadqiqot manbasi bo‘lib xizmat qila oladigan soha ekanini inobatga olsak, bu nuqtayi nazardan sotsiolingvistik qarashlar hali yanada taraqqiy etadi va yangi-yangi xulosalar yuzaga chiqaveradi.

Adabiyotlar

1. Shodiyev E. Alisher Navoiy va fors-tojik adiblari. – T.: “O‘qituvchi”, 1989.
2. Zokirov M. Lingvistik interferensiya va uning o‘zbek-tojik bilingvizmida namoyon bo‘lishi. Filol. fan. nomz...diss. – Toshkent, 2007. – 148 b.
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati: 80000 ga yaqin so‘z va so‘z birikmasi. J. I. A–D/Mas’ul muharrir A.Madvaliyev. –T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2020. – 680 b.
4. O‘zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: “Fan” nashriyoti, 1981. – 314 b.
5. Usmanova Sh., va boshq. Sotsiolingvistika/o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “Universitet”, 2014. – 85 b.

O‘ZBEK TILIDA LEKSEMANING LISONIY BIRLIK SIFATIDA TALQINI

**O‘razov Alisher Doniyorovich,
Guliston davlat universiteti**

**O‘zbek tilshunosligi kafedrasini o‘qituvchisi
Email: orazovalisher96@gmail.com**

**No‘monova Nazokat Anvar qizi,
Filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili)
ta’lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslikda eng asosiy semantik birlik bo‘lgan – leksema til birligi haqida fikr yuritiladi. Bugungi zamonaviy dunyoda axborot texnologiyalari, raqamli media, siyosiy-iqtisodiy jarayonlar jadal sur’atlarda kechmoqda. Shu o‘rinda, ta’kidlash joizki, jamiyatda jadal kechayotgan jarayonlar, albatta, tilda o‘z aksini topadi, ya’ni yaratilgan texnologiya, raqamli media, siyosiy-iqtisodiy kabilarni nomlovchi so‘zlar ham shu narsalar bilan kirib keladi. Natijada tilda yangi leksemalarning shakllanishi va paydo bo‘lishini ko‘rishimiz mumkin. Umuman olganda, leksemaning til birligi sifatidagi mohiyati tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: *leksema, so‘z, tilshunoslik, o‘zbek tili, til birligi, lisoniy birlik, nutqiy birlik, sintaktik birlik*

Annotation. This article discusses the most basic semantic unit in linguistics - the lexeme language unit. In today's modern world, information technologies, digital media, political and economic processes are taking place at a rapid pace. At this point, it is worth noting that the processes taking place rapidly in society are certainly reflected in the language, that is, words naming created technologies, digital media, political and economic, etc. also come with these things. As a result, we can see the formation and emergence of new lexemes in the language. In general, the essence of the lexeme as a language unit is analyzed.

Keywords: *lexeme, word, linguistics, Uzbek language, language unit, linguistic unit, speech unit, syntactic unit*

Inson tafakkurini, madaniyatini va ijtimoiy ongini tilda eng asosiy ifoda vositasi bo‘lmish leksik birliklar asosida ifodalaydi. Kishining leksik birliklardan qay darajada foydalanishi, uning so‘z boyligi va funksional imkoniyatlari asosida namoyon bo‘ladi. Demak, inson tafakkur qilar ekan, tilshunoslik ta‘rifi bilan aytganda, tilning lisoniy imkoniyatlaridan foydalanib, tilning asosiy birliklarini ishga solib ongida kechayotgan fikrlarni namoyon qiladi va kommunikatsiyaga kirishadi. Mana shu lisoniy birliklar (fonema, morfema, leksema, gap qolipi) orasida leksema o‘ziga xos o‘ringa egadir. Tilshunos olimlar leksemani til tizimidagi semantik markaz ekanligini ta‘kidlashadi. Tilshunoslikning yaqin tarixidan ma‘lumki, milodiy XIX va XX asrda leksema tushunchasi dastlab so‘zga tenglashtirilgan bo‘lsa, bugungi kunda esa leksema tilning eng muhim naminativ va lisoniy semantik birliklaridan biri ekanligi isbotlandi.

Ma‘lumki, o‘zbek tilida leksemalar tilda shakllanishida turli jarayonlarni boshdan kechirgan, misol uchun, “qo‘shma so‘z”larning anchagina qismi so‘z birikmasining (sintaktik birlikning) lug‘aviy birlikka (leksemaga) o‘tishi natijasida yuzaga kelgan (belbog‘, mingboshi, olmaqoqi, tokqaychi) kabilar. Akademik A.Hojiyev “qo‘shma so‘z”larning ayrimlari esa ma‘lum narsani boshqa narsaga nisbatlash, undagi biror belgi asosida nomlash orqali hosil qilinganligini aytib, quyidagilarni misol qilib keltiradi, ya‘ni *oybolta, devqomat, mingoyoq, qizilishton*. Umuman, har qanday yo‘l bilan yuzaga kelgan yangi so‘zning jamiyat a‘zolari uchun “tayyor”, “umumiy” (sodda qilib aytganda, hamma biladigan) bo‘lishi uchun ma‘lum vaqt talab etadi[1-29].

Tilshunos olimlarning ta‘kidlashlaricha, tilda leksemalar shakllanishi dastlab jonli so‘zlashuvda yaralib, u asta sekinlik bilan adabiy tilga siljib, hammaga ma‘lum shaklga ega bo‘lgan leksemalarga aylanadi. Har bir yasalma o‘z o‘rni bilan tarixiy taraqqiyotni va bosqichni bosib o‘tadi. Bu bosqich o‘z o‘rnida leksemalarning ma‘no taraqqiyoti hamda shakl taraqqiyotini o‘zida jamlaydi. Shakl va mazmun bir-biriga xizmat qilib biri ikkinchisini to‘ldiradi.

O‘zbek tilida leksemalar shakllanishining quyidagi ko‘rinishlari borligini akademik A.Hojiyev aytib o‘tadi. Masalan, fonetik o‘zgarish tufayli hosil bo‘lgan *ko‘r - ko‘z*; ikki so‘zning qo‘shiluvidan hosil bo‘lgan *karnaygul*; bir turkumdan boshqa turkumga o‘tish yo‘li bilan hosil bo‘lgan *rostdan, birga*; kalkalash yo‘li bilan

ustqurma; sintaktik birlik (soʻz birikmasi) ning lugʻaviy birlikka aylanishidan yuzaga kelgan *ishboshi* kabi[1-31-32]. Umuman olganda, tilda leksemaning turli yoʻllar bilan paydo boʻlishi, shakllanishi oʻzbek tiliga xos boʻlgan qonuniyatlar va jarayonlarida kechadi.

Gʻarb tilshunosligida, xususan, F.de Sossyur, L.Tenyer, N.Xomskiy kabi bir qator olimlarning ilmiy qarashlarida leksema nomlash birliklari tizimi sifatida talqin qilinadi, shuningdek, rus tilshunosligida A.Smirnitskiy, V.Vinogradov leksemani semantik birlik deb qarashgan. Chunonchi, oʻzbek tilshunosligida Gʻ.Rahimov, Sh.Rahmatullayev, B.Mengliyevlar tomonidan bu tushunchaning mohiyati ilmiy asoslanib yoritildi. Sh.Rahmatullayevning fikricha, leksema soʻzdan kengroq va umumlashtiruvchi birlik hisoblab, leksema nutqda turli shaklda nomoyon boʻluvchi, soʻz sifatida reallashuvchi lisoniy birlik ekanligini aytib oʻtadi. Yaʼni leksema semantik jihatdan har bir leksema oʻz sememalari (yaʼni maʼnolari) orqali tilning lugʻaviy boyligini tashkil etadi.

Bugungi zamonaviy oʻzbek tilida yuzaga kelayotgan turli leksik oʻzgarishlar va yangi kommunikatsion vositalarning taʼsiri va jamiyatdagi dinamik jarayonlar leksemalarning naqadar ahamiyatli ekanligi oʻz isbotini topdi. Eʼtibor bilan kuzatsak, hozirgi oʻzbek adabiy tilida leksemalarning (soʻzlarning) kengayishi, soʻnggi oʻn yillikda davrida ijtimoiy tarmoqlar, messenjrlar, raqamli texnologiyalar, media, siyosiy va iqtisodiy oʻzgarishlar oʻzbek tilida yangi koʻplab leksemalar kirib keldi. Statistik maʼlumotlarga qaraganda, oʻzbek tilining “Zamonaviy oʻzbek tili lugʻati”da axborot texnologiyalari (masalan: onlayn, platforma, fayl), ijtimoiy kommunikatsiya (masalan: trend, kontent, bloger), iqtisodiyot va moliya (dividend, kapitalizatsiya) kabi sohalarga tegishli leksemalar oʻzlashgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqsak, bugungi zamonaviy oʻzbek tilidagi leksemalar ijtimoiy va texnologik holatga juda tez moslashuvchanligini koʻrsatib beradi. Shuningdek, leksemalar matnlarda semantik yuk bilan birga, uslubiy konnotatsiyani ham bildiradi. Masalan, “Koʻnglim tun kabidir” gapida “tun” leksemasi – badiiy matnda tushkunlik, horgʻinlik, yurakka qil ham sigʻmasligi kabilarning timsoli; “Transformatsiya” – ilmiy matnda abstrakt jarayon: “zoʻr”, “otishdim”, “vibe coding” – yoshlar jargonida ijtimoiy identitet vositasi sifatida uslubiy (stilistik) xususiyatlari bilan lisoniylikdan nutqiylikka aylangan holda leksemalarning koʻp qirrali ekanligini namoyon qiladi. Tilda leksik birliklarning qoʻllanilishi grammatik omillarga, kommunikativ vaziyatga, auditoriyaga va ijtimoiy kontekstga bogʻliq. Oʻzbek tilida leksemalarning hozirgi davrdagi qoʻllanilishi nafaqat til strukturasi, balki butun kommunikatsion madaniyatni ifodalovchi vositadir. Ular orqali: jamiyatdagi madaniy oʻzgarishlar; tafakkurdagi yangilanishlar; texnologik innovatsiyalar tilga kirib kelmoqda.

Leksema, tilshunoslar taʼbiri bilan aytganda, tilning semantik asosini tashkil etuvchi, grammatik shakllar jamlanmasi orqali ifodalanuvchi lisoniy birlik va uning paradigmatic va sintagmatic munosabatlardagi ishtiroki til tizimining dinamikasini tushinishda muhim ahamiyatga ega. Leksema nafaqat zamonaviy tilshunoslik nazariyasi, balki bugungi dolzarb hisoblangan amaliy tilshunoslik va sunʼiy intellekt sohalarida ham eng asosiy tushuncha ekan. Leksemani chuqur oʻrganish orqali tilning

ichki qonunyatlarini anglash, o'zaro tarjima jarayonini takomillashtirish va lingvistik innovatsiyalarni yaratish imkoniyatlari kengaydi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, tilda inson omili va shunga aloqador bo'lgan masalalar, ya'ni tilning dunyoni bilishdagi roli va dunyoning lingvistik tasviri, dunyoni bilishning milliy o'ziga xosligi kabi tushunchalarni talqin qilish kun tartibidagi eng muhim masalalarga aylandi[3-9]. Kishilar o'rtasidagi muloqot vositasi bo'lgan til tizimining asosiy qurilish birligi leksik birliklar qanchalik mukammal holatga keltirilgan bo'lsa (masalan, maishiy leksika, poetik leksika, ish yuritish leksikasi, publisistik leksika, terminologik leksika kabi), til egalarining nutqiy qobiliyati ham shunchalik rivojlangan bo'ladi. Shunday ekan, nutqiy muloqotda leksik birliklarni to'g'ri qo'llay olishi kishining bilim darajasini, saviyasini, nutqiy madaniyatini ifodalaydi. Buning uchun leksemaning lingvistik maqomi, uning lisoniy va nutqiy holatini bilish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar

1. Rahmatullaev, Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti. 1992
2. Hojiyev A., O'zbek tilida so'z yasalishi tizimi. –Toshkent, O'qituvchi, 2007. 11-bet
3. Xajiyev S., So'z ma'nolari ko'chishi bilan bog'liq lingvistik hodisalar. Filol. fan. nom. ...diss. avtoref. –Toshkent. 2007. 9-bet
4. Sayfullayeva R., Mengliyev B. Hozirgi o'zbek adabiy tili. 2009-yil
5. Mengliyevning B. Hozirgi o'zbek tili (kirish, fonetik sath, leksik-semantik sath). 2018.

FE'L DERIVATSIYASI HAQIDAGI ILMIY QARASHLAR

Ro'ziqulov Shohruh Ilhom o'g'li,

Guliston davlat universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi

shohruhroziqulovv@gmail.com

Annotatsiya. Tilshunoslik fanining o'rganilishi sistematik ravishda amalga oshirilmoqda, jumladan, bo'limlarga ajratish, turkumlarni aniqlash, kategoriyalarga bo'lish, guruhlariga ajratish va nihoyat oppozitsiyada turgan holatlarni baholash kabilar. Demak, so'z yasalishi ham bundan mustasno emas, chunki so'z asosi bilan yasovchi o'rtasidagi munosabat bu jarayonni asoslab beradi. Maqolada taniqli tilshunos olimlarning fe'l yasalishi bilan bog'liq munozarali masalaga oydinlik kiritishga harakat qilganligi va o'zining ilmiy qarashlari bilan fe'l yasalishiga doir xulosalar berganligiga guvoh bo'lamiz.

Kalit so'zlar: so'z yasalishi, affiksatsiya va kompozitsiya-sintaktik, konversiya usul, leksik-semantik, fonetik so'z yasash.

Abstract. The study of linguistics is carried out systematically, including division into sections, identification of groups, division into categories, groupings, and finally, evaluation of cases in opposition. Therefore, word formation is no exception, since the relationship between the root and the formant underlies this